

USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM ATIVA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DOCENTE

Dostoievsky Ernesto de Melo Andrade – Docência/Fisioterapia/
Medicina/ Direito –
ernesto.melo@unipe.edu.br

DOI 10.5281/zenodo.17499097

O presente trabalho tem como objetivo relatar uma experiência exitosa de prática docente pautada na utilização da Inteligência Artificial generativa, especialmente o ChatGPT, como ferramenta integradora de uma metodologia ativa no ensino superior. A experiência foi aplicada em turmas de graduação no contexto da disciplina de "Ética e Responsabilidade Profissional na Saúde", sendo escolhida por seu potencial transversal e dialógico. A metodologia consistiu na exposição inicial, pelo professor, de um tema abrangente dividido em subtemas, por exemplo (bioética clínica, sigilo profissional, dilemas morais em UTIs, e responsabilidade em erro médico), os quais foram distribuídos entre grupos de alunos. Cada grupo, com acesso individual a dispositivos eletrônicos, utilizou diretamente o ChatGPT para realizar pesquisa orientada e aprofundada em tempo real, com um limite de 30 minutos para estudo e organização de ideias. Na sequência, os grupos apresentaram os achados em forma de debate mediado pelo professor, que incentivou a interposição de questões, argumentos e contra-argumentos entre os colegas. O desenvolvimento da atividade revelou elevado engajamento discente, aprofundamento do conteúdo abordado e senso crítico aplicado, uma vez que os estudantes, ao utilizarem a IA como apoio cognitivo, precisaram compreender e interpretar ativamente as informações para apresentar oralmente em

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

curto espaço de tempo, o que impediu o uso passivo ou automático da ferramenta. Os impactos observados incluíram maior fixação dos conteúdos, desenvolvimento de habilidades de comunicação, argumentação e avaliação crítica da informação digital, além de promover o protagonismo estudantil. Conclui-se que o uso da IA generativa como recurso de mediação pedagógica, quando inserido em estratégias ativas e bem orientadas, pode potencializar significativamente a aprendizagem significativa e promover práticas educativas mais alinhadas à realidade tecnológica dos alunos. Sugere-se a ampliação deste tipo de metodologia em outros contextos disciplinares e níveis de ensino, com maior sistematização e análise longitudinal dos resultados.

REFERÊNCIAS

LIMA, L. S., & ALMEIDA, L. A. (2024). **Inteligência Artificial na Educação: Usos Pedagógicos e Desafios Éticos**. Revista Brasileira de Educação, 29(1), e290100. <https://doi.org/10.1590/S1413-24782024290100>

MORAN, J. M. (2023). **Metodologias ativas para uma aprendizagem mais significativa**. Revista Tecnologia Educacional, 52(2), 22-35. <https://doi.org/10.22456/2178-2083.129873>

MARQUES, M. C., & SILVA, R. J. (2024). **IA generativa no ensino superior: potencialidades e limites do ChatGPT como ferramenta de apoio à docência**. Cadernos de Pedagogia, 23(47), 111-125. <https://doi.org/10.20396/cp.v23i47.8679421>

